

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Qobilov Usmon Uralovich ALISHER NAVOIY SHE'RIYATI OBRAZLAR OLAMI VA BADIYYAT MASALASI.....	5
2. Abror MURTAZAYEV NORMATIV-HUQUQIY Hujjatlarni matnini lingvistik ekspertiza qilishning turlari.....	12
3. Abdug'aniyeva Iroda Abbos qizi SPEECH ACT THEORY AND ITS CLASSIFICATIONS.....	19
4. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna O'ZBEK, RUS VA INGLIZ TILIDAGI FOLKLORNING DEMOOLGIK VA MIFOLOGIK PERSONAJLARNI TAQQOSLASH.....	24
5. Saliyeva Ziroat Zokirovna YOZISHNI ORQITISHNING XUSUSIYATLARI VA YONDASHUVLARI.....	29
6. Габбובה А.Қ., Алиева М.И., Мехтиева З. Х. ОСОБЕННОСТИ КОМПСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА.....	35
7. Нодира Аззамовна Исакова ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ЎЗЛАШМАЛАРНИ ТАСНИФЛАШ ВОСИТАЛАРИ.....	40
8. Tagayeva Tamara Baxodirovna U.S.MAUGHAM BADIY USLUBINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI.....	47
9. Усманова Салиха Юлдашевна, Хайдарова Гулбахор Юлдашевна ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП.....	53
10. Тагаева Сайёра Улашевна, Мустановна Шохиста Артиковна MUTTER/ ОНА КОНЦЕПТИНИНГБАДИИЙ МАТНЛАРДА ВОКЕЛАНИШИ.....	58
11. Hamroyeva Farida Faxriddinovna “BABYLON REVISITED” VA “IMON” NOVELLALARIDA MAVZUGA OID NARRATIVLI TRANSPOZISIYA XUSUSIDA.....	63
12. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PESSIMISTIC MOOD TOWARD HUMAN NATURE DEPICTED IN THE NOVEL “THE UNICORN” BY IRIS MURDOCH.....	68
13. Buranova Lola Uktamovna FORMING THE SKILLS OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE.....	75
14. Umarova Oyzoda Solijonovna, Farhodova Shahzoda Umidovna INGLIZ TILI SHAKLLARINING SOTSIOLOGIY TADQIQI.....	81
15. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSE ASARLARIDAGI BADIY ZAMON TASNIFI.....	86
16. Abdusalomova Lobar Akbar Qizi CH. AYTMATOV IJODI VA XX ASR SO'NGGI CHORAGIDAGI INGLIZ ADABIYOTSHUNOSLIGI (“Alvido, Gulsari!” qissasi misolida).....	90
17. Tursunova Parvina, Tuychiyeva Maxchexra, Abdullayeva Parvina O'QUV-PEDAGOGIK JARAYONINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH.....	97
18. Kadirova Dilfuza Alisherovna O'ZBEK TILIDA MAQTOV KONSEPTINING VERBALIZATSIYASI.....	102

19. Botirova Maxliyo O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA REKLAMA MATNLARI TADQIQIGA DOIR ISHLAR TAHLILI.....	106
20. Zakirova Madina Damirovna MAIN LINGUISTIC APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF FOREGROUNDING.....	112
21. Бобоев Улаш Нейматович ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ ШОК-ТЕЙМЕНТА В УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.....	120
22. Atabayeva Zarnigor Baxran qizi JAHON ADABIYOTIDA DEMONIZATSIYA MOTIVI, UNING GENEZISI VA ANAMIYATI.....	126
23. Джураев Ботир Илхомович ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИҚДОРИЙ АСПЕКТУАЛЛИКНИНГ СИНТАКТИК ИФОДАЛАНИШИ.....	133
24. Балясникова Марина Александровна К ЭТИМОГРАФИИ СИМВОЛА “РАДУГА” В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ.....	138
25. Ташбекова Дилором Исмаиловна, Вохидова Нигора Абдузугуровна ПОНЯТИЕ «ЯЗЫК» В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА).....	145
26. Roza Timonova, Khadicha Suyarova THE IMPACT OF LINGUISTIC PECULIARITIES IN ADVERTISING LANGUAGE: A STUDY ON PUNS, METAPHORS, AND SLOGANS.....	150
27. Ёринова О. ЧОРВАЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИ ЁРТАСИДА ГИПОНИМИЯ ХОДИСАНИНГ ШАКЛЛАНИШИ.....	155
28. Камалходжаева Саида Саидахмадовна ПРАНК КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИКИ.....	160
29. Koziyeva Iqbol Komiljonovna KELIB SHIQISH TURKIY BO‘LGAN RUS FAMILIYALARI.....	163
30. Юнусова Диёра Аминовна СИНТАКСЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ THAT В ПОЗИЦИИ ЯДЕРНОГО ПРЕДИЦИРУЕМОГО КОМПОНЕНТА.....	170
31. Xudoyberdiyeva Gulmira Allaberdi Qizi AYRIM OMONIM TERMINLARNING LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOSTATISTIK TAHLILI.....	175
32. Xolova Muyassar Abdulhakimovna SURXONDARYO VILOYATI SHEVALARINING O‘ZBEK MILLIY DIALECTAL KORPUSIDA REPREZINTATIVLIGI.....	180
33. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	188

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna
Samarqand davlat chet tillar instituti o'qituvchisi
Email: sadriddinzoda.safiya@mail.ru

O'ZBEK, RUS VA INGLIZ TILIDAGI FOLKLORNING DEMOOLGIK VA MIFOLOGIK PERSONAJLARNI TAQQOSLASH

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8249736>

ANNOTATSIYA

Odamlararo aloqa insonlarning haqiqiy antroposentrik paradigmlari nuqtai nazaridan o'rganib chiqilmoqda, bu esa bizga maqsadlar, vazifalar va aloqa shartlari nuqtai nazaridan barcha tomonlarini tasvirlash imkonini beradi. O'zbekiston folklorining mifologik va demonologik lug'atini o'rganish paytida biz "Avesta" kitobidan etnolingvistika nuqtai nazaridan "Videvdat" matniga tayandik. Biz qadimgi "Zardushtiylik" dinini o'rganish paytida ma'naviy madaniyat va til o'rtasidagi munosabatlarga e'tibor qaratdik, sababi til har doim har qanday tadqiqot markazida bo'ladi.

Kalit so'zlar. Demonologiya, folklor, mifologiya, noreal personajlarning kommunikatsiyasi, Avesta kitobi, folklor, etimologiya.

Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna

Teacher of Samarkand State Institute of Foreign Languages

Email: sadriddinzoda.safiya@mail.ru

COMPARISON OF DEMONOLOGICAL AND MYTHOLOGICAL CHARACTERS OF UZBEK, RUSSIAN AND ENGLISH FOLKLORE

ANNOTATION

Interpersonal communication is studied from the perspective of the actual anthropocentric paradigm of the humanities, which allows describing all its aspects in terms of goals, objectives and conditions of communication. In the course of studying the demonological vocabulary of Uzbek folklore, we relied on the text "Videvdat" from the book "Avesta" in terms of ethnolinguistics. We believe that during the study of the ancient religion "Zoroastrism" and the holy book "Avesta" it is necessary to focus on the study of the relationship between spiritual culture and language, because, as you know, language will always be at the center of any study.

Key words. Demonology, folklore, mythology, communication of unreal characters, the book of Avesta, folklore, etymology.

Садриддинзода Сафия Шахобиддиновна

Преподаватель Самаркандского государственного института иностранных языков

E-mail: sadriddinzoda.safiya@mail.ru

СОПОСТАВЛЕНИЕ ДЕМОНОЛОГИЧЕСКИХ И МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ УЗБЕКСКОГО, РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ФОЛЬКЛОРА

АННОТАЦИЯ

Межличностная коммуникация изучается в ракурсе актуальной антропоцентрической парадигмы гуманитарных наук, позволяющей описать все его аспекты в плане целей, задач и условий общения. В ходе изучения демонологической лексики узбекского фольклора мы опирались на текст «Видэвдат» из книги «Авеста» в плане этнолингвистики. Мы полагаем, что во время исследования древней религии «зороастризм» и священной книги «Авеста» необходимо сфокусировать своё внимание на изучении взаимосвязи между духовной культурой и языком, ведь, как известно, язык всегда будет находиться в центре любого исследования.

Ключевые слова. Демонология, фольклор, мифология, коммуникация ирреальных персонажей, книга Авеста, фольклор, этимология.

Регулярная коммуникация Заратуштры и Ахурамазды в виде диалога содержит полезную информацию об обрядах погребения, об основах правопорядка. В ходе общения говорится о необходимости выполнения условий договора, о видах преступлений и наказаний, высказываются этические и философские идеи, раскрываются двойственные категории (противопоставление греховности и праведности, осквернения и чистоты).

Каждый фрагард (раздел) книги охватывает важные сведения о греховной природе человека, в том числе, фрагарды №5,6,7 «Законы об очищении», фрагард №8 «Похороны и очищения», фрагард №9 «Очищение Баршанум», фрагард №11 «Специальные формулы очищения, грех мужеложства». На наш взгляд, это подтверждает амбивалентный характер книги в целом. Заратуштра и Ахриман противопоставляются «демонам», «дэвам», «злым духам»: «Ибо когда зреет зерно - *дэвов* бросает в пот, когда молотят – *дэвов* бросает в дрожь, когда веют-*дэвы* стонут, когда месят тесто- *дэвы* пускают ветры от страха». В ходе анализа каждого фрагарда, мы заключили, что демонологическая лексика, упомянутая в каждой части, будучи оправданной с точки зрения логики и прагматики, выполняет важную задачу при интерпретации текста.

Далее необходимо определить функциональную активность демонологической лексики посредством формирования семантического поля демонологических персонажей в тексте, объединённом концептуальным и семантическим единством. Данное поле включает в себя задачи и специфические характеристики демонических существ. Так, «Ахриман» олицетворяет зло и источает вредоносные силы природы. «Асто-Видходу» - демон смерти, опутывающий умирающего по рукам и ногам. «Вайу» (злой ветер) уносит умирающего с собой. Трупный демон, наводящий порчу и распространяющий инфекции, находит пристанище в теле покойного. Дэв засухи «Апаоша» иссушает землю, «зимний демон» присылает людям холодный период с отсутствием пропитания, «Аоша» — это дэв, который занимается всевозможными разрушениями в жизни человека. Демон женского пола «Гахи», олицетворяющий греховную похоть, призывает людей к беспорядочным половым связям. «Заурва» (дэв старости) старит человека, «Кунду» (демон тьмы) одурманивает людей и обволакивает тьмой. В «Видэвдате» упоминаются такие наименования дэвов, как «Индра», «Нахатя», «Гахи», «Варна», «Визареша», «Сара», «Мазендаранский», но их функции не выражены отчётливо.

Зороастризм прослеживается во многих фрагментах сказок, легенд, повествований. Сюжет легенд «Анбарана», «Ходжаи Хызр», «Эр Хубби», «Каюмарс» основан на зороастрийских верованиях. Пророку Заратуштре являлись странные существа, которых он назвал дэвами. В узбекском фольклоре укоренился образ дэвов, представляющих собой воплощение зла и средоточие нечистой силы. В устном народном творчестве узбекского народа присутствуют и другие синонимы образа дэва – «Ахри-ман», «Ахвон», «Окдев», «Кара-Дев», «Кызыл-Дев», «Сарик-Дев» («Бадал-батыр» и др.), «Аршак», «Афсар» «Боймок»,

«Япрок-Дев» (эти персонажи встречаются в таких народных произведениях, как «Балогардон», «Малика айёр», «Дев Калла»). Данный мифологический образ представлен в виде злобного, жестокого существа, наводящего ужас и жаждущего человеческой крови. Обитают они в пещерах, подземных царствах, пустынях и степных замках.

Демонологический образ «dev» занимает важное место в фольклоре узбекского народа. Эти существа огромного роста, способные как ходить, так и летать, зачастую имеют злой, мстительный характер, но они могут быть также добрыми, справедливыми. Обитают они в заброшенных пещерах, долинах или в подземном царстве. В узбекских легендах «Gulnur Pari», «Yunus Pari», «Misqol Pari», «Dev qal'a» дэвы охраняют другие мифические существа и принимают облик “pari”. В сказках и легендах “Badal Botir”, “Malika ayuor”, “Balo-Gardon”, “No’xatpolvon ertagi” описано более 15 видов дэвов.

В английском фольклоре данный образ соотносится с образом “giant” (великан), часто употребляемым в народных сказках. Учёные считают, что образы великанов образовались в английских сказках под воздействием кельтской, германо-скандинавской и средиземноморской систем. Персонаж “Giant” особенно широко раскрывается в сказках “Molly Woopie”, “Jack and the Beanstalk” “Jack and the Welsh giant”, “The giant in the cave” (ирландская и шотландская сказка), “Jack and the Giant Tantarem”, где великаны имеют схожее описание и действуют одинаково. Они всегда терпят поражение в борьбе с главными персонажами-людьми, обладающими более развитыми умственными способностями. Как в узбекском, так и в английском фольклоре сказки оканчиваются победой добра над злом. Зачастую добро несёт главный персонаж – человек – простолюдин, сумевший победить все злые силы.

Из сказок видно, что великаны обитают в полях, пещерах: “Once upon a time there was a wicked old giant in Wales...” (The origin of the Wrekin). “The Mount of St/ Michel in Cornwall was the fastness of a hugeous giant whose name was Cormoran (“Jack and the Giant killer”). “There are many giants among the mountains of Scotland”. О. А. Плахов утверждает, что под воздействием кельтской культуры наименования многих топографических объектов в Великобритании так или иначе связаны с жизнедеятельностью великанов. К примеру, бытует мнение, что великаны обитали в скалах под названием the Giant’s Cradle (on Trecobben Hill) на территории полуострова Корнолле (Land’s End), где встречаются также топографические объекты the Giant’s Cave и the Giant’s Chair. Гора Святого Майкла в Корнуолле представлялась как «укреплённая крепость великана Корморана». В русском фольклоре образ великана является аналогом образов “Dev” и “Giant”, но является непопулярным, так как функциональность смешивается с образом дракона, что является символом зла (в узбекской культуре - “ajdar”), который создаёт препятствия для героев как в узбекских, так и в английских сказках, таких, как, например, “G’aroyib ajdarho”, “Ajdar qush ertagi”, “The dragon”, “The dragon and his grandmother”. В ходе изучения книги «Авеста» мы выявили, что данный образ основывается на образе «Вритры» - змеи с 99 кольцами или же двухголовой, крылатой и огнедышащей змеи «Дахака», наводящей ужас. Данный персонаж не блещет выдающимися умственными способностями, и человек побеждает его с помощью своих элементарных знаний.

Образ “xizr” в виде старца, живущего вечно, является неотъемлемой частью узбекского фольклора. По словам учёного М. Саидова, изучившего этимологию данной лексемы, слово “xizr” восходит к тюркскому языку и имеет несколько значений: «вода, тепло, родник, урожайность, огонь, зелень». Исследователь считает, что корень “qiz” в узбекских словах “qizdirmoq”, “qizmoq” произошёл именно от слова Xizr (Qizir, Qidir).

Однако происхождение этого мифологического персонажа описывается в трудах учёных неоднозначно. По мнению Е. С. Бертельса, происхождение Хызра до сих пор не известно никому. Учёный полагает, что этот образ произошёл от некоего древнего божества, связанного с растительностью, с добавлением некоторых других характеристик. Вслед за Бертельсом мы также считаем, что Хызр возник в эпоху язычества до появления ислама,

поскольку данный персонаж воплощает в себе мировосприятие первобытных людей, их верования в силы природы и различных стихий.

Хызр характеризуется в легендах положительно. Он приходит к людям в сложные моменты и оказывает помощь в затруднительных ситуациях, обладает обширными знаниями в различных областях, борется со злом. Специфика Хызра заключается в том, что он появляется ниоткуда, и исчезает в никуда, может явиться в облике животного, предмета или человека. В ходе изучения образа Хызра, мы заключили, что в мировой культуре и мифологии нет аналогичных персонажей.

Другим образом, воплощающим доброту и чистоту, является «Semurg», символическая птица счастья, любви и удачи, своеобразный идеал. Тревер утверждает, что изначально данный мифологический образ был зафиксирован в таком письменном источнике как «Саена-меруға», с лексическим значением «собака-птица». Этот образ ярко описывается в сказках и легендах «Semurg yoki Parizod yoki bunyod», «Haqqush», «Zorlik bilan Munglik», «Kenja Botir».

Образ птицы, представляющий большую значимость и в английском фольклоре, присутствует в таких произведениях “The Mabinogion”, “The Tuatha De Danaan”, “The children of Lir”, “The swan-maiden”. Девица-лебедь была матерью известного героя Кухулина, героя ирландских мифов. Образ лебедя часто ассоциируется с чистотой и непорочностью. В английских, скандинавских, ирландских и бурятских легендах лебедь выступает как неприкосновенная птица, обладающая магическими свойствами. Человек, причинивший вред этой птице, незамедлительно будет наказан и проклят.

В средневековой Англии люди считали, что злые духи и демоны принимают облик совы, поэтому в фольклорных источниках тех времён образ совы представлен в негативном свете, как предвестник беды, несчастья, смерти. По утверждению Л. Виноградовой, система персонажей включает в себя как популярные, подробно сформулированные образы с чёткими характеристиками, так и мутные образы без ярко выраженной индивидуальности, с небольшим количеством признаков, которые расположены на периферии демонологических концептов.

В узбекском фольклоре также присутствуют подобные персонажи: «choptomoto» (покровитель ветра), «ayatauyuz» (в последние дни зимы приобретает облик пожилой женщины), «xubbi» (покровитель воды). Эти образы восходят к религии «зороастризм», так как изначально они были созданы с целью контроля сил природы, имеющих большую значимость для выживания народа. Жители Древнего Хорезма ассоциировали “xubbi” (владельца воды) с рекой Амударья считали, что он живёт вечно. В старинных мифах и легендах этот образ представлен в облике молодого рыбака. Местом обитания “xubbi” являются земли Каракалпакстана, Хорезма и Ферганы (Ерхубби), а также Пскента, Аккурмана и Тойтепы в Ахангаранской долине. В этих краях часто встречаются имена, связанные с этим мифологическим персонажем (Хуббинияз, Хуббикул, Уббинияз, Убигул).

Мифологический образ “choptomoto” (Чоймомо), часто встречающийся в узбекских народных песнях, считался покровителем ветра. Исполнение этих песнопений часто превращалось в масштабные церемонии.

Этимологическое происхождение наименования образа “ayatajuz” восходит к арабскому языку (“ayam”- дни, “ajuz” – пожилая женщина). Этот персонаж встречается в произведении «Шесть дней старости, семь дней гнева».

Исходя из вышеприведённых описаний видно, что многие мифологические персонажи и демонологические образы обладают двойственной функцией, то есть, они не только воплощают в себе зло, алчность, жадность, хитрость и прочие человеческие пороки, но и иногда действуют во благо людей. Мы считаем, что возникновение мифологических образов демонстрирует борьбу добра и зла, на чём и базируется человеческая жизнь, причём истина всегда восторжествует, а добро – одержит победу.

Использованная литература

1. Дубровина С. Ю. Христианская лексика в диалектах русского языка. -Тамбов, 2006. - 49 с.
2. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково словообразовательный. – Москва: Русский язык, 2000. -779 с.
3. Жахонгиров Ф. Узбек болалар фольклори. - Тошкент: Укитувчи, 1975.- 45 б.
4. Жуманазаров У. Узбек фольклор ва тарихий вокелик. - Тошкент: Фан, 1991.-231б.
5. Померанцева Э.В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. –Москва, 1975. - 194 с.
6. Попова З. Д. Язык и национальная картина мира. – Воронеж: Истоки, 2002. – 61 с.
7. Потебня А. А. Мысль и язык. Язык и мышление. О национализме.– Харьков: Типография "Мирный труд", 1913. – VII,- 225 с.
8. Слободнюк С. Л. Литературоведческий и литературный миф в свете принципа достаточного основания // Art Logos. 2017. № 1 (1). - С. 52-69.
9. Сторожева А. М. Социальная обусловленность идиомного компонента лексической коннотации: дис...канд. филол. наук/ - Пермь, 2009.- 249 с.
10. Сулаймонов М. Узбек ҳалқ оғзаки ижоди (академик лицейлар учун уқув услубий кулланма). - Наманган, 2008. - 180 б.

4. D. Sulevmanov, A. Gatiatullin, N. Prokopyev and N. Abdurakhmonova, "Turkic Morpheme Web Portal as a Platform for Turkology Research," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351500.
5. <https://uzbekcorpus.uz/>
6. Koskenniemi, K. (1983). Two-Level Model for Morphological Analysis. International Joint Conference on Artificial Intelligence.
7. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati/ A. Hojiyev, A. Nurmonov, S. Zaynobiddinov va boshq. – T.: 2001
8. А.В. Чемышев Динамический лексикон: компьютерное представление моделей словообразования // *Turklang*, 2017 (II). – P.224.
9. Yuldashev J. Usmon Nosir she'riyati lingvopoetikasi : Filol. fan. falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati 2023.
10. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).
11. Alessandro Agostini, Timur Usmanov, Ulugbek Khamdamov, Nilufar Abdurakhmonova, and Mukhammadsaid Mamasaidov. 2021. UZWORDNET: A Lexical-Semantic Database for the Uzbek Language. In Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, pages 8–19, University of South Africa (UNISA). Global Wordnet Association.
12. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
13. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*. 2019;6(1-2019):131-7.
14. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.